

Ижтимоийлашув жараёнининг фаолият тамойилларини шакллантиришдаги роли

Хидиров Мустафо Тойирқулович

ЎзМУ докторанти

Инсон қадри, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш янги Ўзбекистон тараққиётига эришишнинг асосий мақсадидир. Бу эса ёшларнинг кенг қатлам сифатида кадриятларга муносабатига, таълимнинг мазмунига ва зарурий ижтимоийлашувида намоён бўлади. Фаолият тамойиллари энг аввало ёш авлоднинг ижтимоийлашуви жараёнида шаклланади. Шу боис, ёш авлоднинг ижтимоийлашуви барча замонларда мамлакатларнинг ҳаётида алоҳида ўринга эга ва шундай бўлиб қолмоқда. Ижтимоий билим эса ижтимоий жараёнлар маҳсули ва эҳтиёжнинг натижасида вужудга келадиган ва дунёқрашадаги ўзгаришни талаб этадиган ҳодисадир. Фаолияти учун жавобгарлик ва фаолият тамойилларини англаш даражаси инсоннинг ақлига боғлиқ бўлади.

Фалсафий тафаккур тараққиётида шарқда юксак даражада инсон ижтимоийлашуви зарурияти ва ақл имкониятларин фаолиятга йўналтиришда илғор ғоялар илгари сурилган. Хусусан, Форобий инсон ақлининг

яратувчанлик қудрати ҳақида: «Барча ҳайвонлардан инсон ўз алоҳида хоссалари билан фарқ қилади, чунки унда жон бор, ана шу жондан куч пайдо бўлиб бу куч тана аъзолари воситаси билан ҳаракат қилади, бу куч ақлдир. Ақл фақат инсонгагина хос бўлган туғма қувват, руҳий куч билан боғлиқдир»¹. Дарҳақиқат ақлнинг руҳиятга уйғунлиги масаласи асрлар давомида фалсафада муҳокамаларга сабаб бўлган ғоядир.

Социаллик (ижтимоийлик) деганда инсонларнинг биргаликда мавжуд бўлишини характерлайдиган ҳамма ҳодисалар тушунилади, бу табиий – физиологик – биологик жиҳатдан фарқ қиладиган томонидир. Социал ёки ижтимоийлик одамлар ўртасидаги бевосита ёки билвосита муносабатларнинг ўзаро таъсири натижасида жамиятнинг турли қатламларга бўлинишидир. Инсонлар муносабатсиз социаллик мавжуд бўлмайди. Унинг ташувчиси инсон ва маҳсулотлар яратишдаги инсоннинг фаолиятидир.

Ижтимоийлик (социаллик) ҳар қандай шахсга хос хусусият. Инсоннинг ижтимоийлашув жараёнини ўрганиш алоҳида шахс онгининг социал томонини ўрганишдан бошланади. Алоҳида одам ижтимоийликдан ташқарида қараладиган бўлса, фақат унинг онги руҳий, нейрофизиологик жиҳатдан қатнашганлиги ўрганилади, холос.

¹ Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. – Тошкент: Ёзувчи, 2002. – 98 б.

Ижтимоийлик бошқа одамнинг таъсири, унга бўлган муносабатда пайдо бўлади. Натижада инсоннинг руҳий дунёси янги социал даражага кўтарилади. Жамият ўзига хос энг кўзга кўринмас муносабатлар асосида якка шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатнинг натижаси сифатида намоён бўлади. Демак, улар ўртасида маълум алоқалар мавжуд бўлади.

Жамият макроструктураси жиҳатдан одамлар, мутахассислик, демографик, иқтисодий - сиёсий дунёқараш мазмунига кўра, ўзаро турли хил алоқада бўладилар. Бу алоқалар кичик гуруҳлардан тортиб халқ, миллатқача бўлган муносабатларни ўз ичига олади.

Социал тузилишни ўрганганда жамиятнинг макроструктурасини аниқлаш жуда мураккаб масала. Уларда умумий ўзак, умумий жисмоний бирлик йўқ. Лекин маънавий бирлик, фикрлаш бирлиги, умумий онг– ижтимоий онг мавжуд.

Жамиятнинг макротузилиши тизимли (системали) характерга эга. Унинг системалилиги бир бутун жамиятни ташкил этади. Жамиятнинг бир бутун тизимлилиги бир маконда бўлакларнинг биргаликда фаолиятда бўлишини, жамиятнинг биргаликда ишлашини таъминлайди.

Фома Аквинский: «Ақл-иродадан устун туради. Биз ақлимиз яхши деб ҳисоблаган ишни қиламиз, ақлимиз кўрсатган мақсадлар сари интиламиз»², деб таъкидлайди. Зеро, тарбиянинг шаклланиши ва ривожланиши билан инсон қиёфаси ва унинг турмуш тарзи кўпроқ ижтимоий характерга эга бўла бошлайди. Бунда инсоний эстетик хислат, фазилатларнинг тобора ижтимоийлашуви, унинг таркибий қисми – тарбиянинг роли ортиб боришини кузатиш мумкин.

Фаолият тамойилларини шакллианиши ўз навбатида фаол ижтимоийлашув жараёнини тақозо қилади. Чунки, манфаатлар мавжудлиги ва мавжуд ресурсларни сақлаб қолиш мақсади ҳамда инсон психологиясидаги ҳокимиятга интилиш ижтимоийлашув жараёнисиз ўз ҳолича инсонни сиёсий мавжудот даражасига ўсиб ўтиш учун етарли эмас. Шунинг билан биргаликда ижтимоийлашув жараёнида инсон ўз манфаатларини ижтимоий манфаатлар билан уйғунлаштириб боради. Инсонни сиёсийлашувга ундовчи юқоридаги асослар бирламчилик масаласида бир-бирлари билан ўрин алмашиб туришлари ҳам мумкин. Масалан, айрим ҳолатларда манфаатларни қондириш зарурати инсонни сиёсийлашувга ундаса, бошқа бир шароитда инсон руҳиятидаги ҳокимиятга интилиш етакчилик қилиши мумкин.

² <https://www.ziyouz.com/books/hikmatlar/Mirparot%20Fozilov.%20Aql%20aqldan%20quvvat%20oladi.pdf>

Ижтимоийлашув жараёни бевосита индивид ва амалий фаолиятнинг ўзаро муносабати тарзида кечади ҳамда бу жараённинг маҳсули сифати фаолият тамойиллари белгилаб олинади. Инсон ўз фаолияти натижасида ижтимоийлашувнинг қатор босқичларини босиб ўтиб, шахс даражасига кўтарилган, шахсий билим-кўникмаларни шакллантириш ва ижтимоий жараёнларни теран кузатиб, жамият ҳаётида фаол қатнаша оладиган, ўз манфаатларини чуқур англаган ҳамда уларни олға сураётган шахснинг шаклланишида яққол намоён бўлади.

Алоҳида шахслар руҳияти – онги асосида ижтимоий онг вужудга келади. Жамиятнинг макротузулишга эга бўлган ижтимоий ҳаёти бир бутун онг ва руҳиятни ташкил қилишининг сабаби унинг бир бутун тизимли тузулишга эга бўлишидадир. Инсон фаолиятининг ўзига хос хусусиятларини билиш ўз меҳнати ва бўш вақтини ташкил этишни ҳам, самарали меҳнат муҳитини шакллантиришни ҳам, бошқа одамлар билан ўзаро мулоқотни ҳам, жамиятда фаол қатлам қаторида бўлиш, маданиятга муносабатни ҳам сезиларли даражада оптималлаштириш имконини беради.